

MAMLAKATIMIZDA TO`QIMACHILIK KORXONALARIDA MEHNAT RESURLARINING AHAMIYATI

Mardiev Bunyod Sirojiddin o`g`li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Menejment kafedrası o`qituvchisi

bunyodmardiyev7095@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10618627>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda to`qimachilik korxonalarida mehnat resurslarining o`rni, ichlab chiqarish jarayonidagi ahamiyati haqida fikrlarlar, takliflar va xulosalar beriladi.

Kalit so`zlar: Resurs, ishlab chiqarish, to`qimachilik, sanoat, mehnatga layoqat, HR.

To`qimachilik insoniyat paydo bo`lganidan beri bizga ma`lum sohalardan biridir, chunki mato, ipak, paxta kundalik hayotimizda doimo biz bilan birgadir. Mamlakatimiz ham to`qimachilik sanoati yaxshi rivojlangan mamlakatlar qatorida deyishimiz mumkin. Chunki mamlakatimiz agrar-industrial davlat bo`lib, qishloq xo`jaligiga ixtisosligi ko`pdir. Demak, to`qimachilik sanoati deyilganda biz- turli xildagi o`simlik tolalari, jun va sun`iy sintetik tolalardan turli gazlamalar, ip va boshqa maxsulotlar ishlab chiqaruvchi yengil sanoat tarmog`ini tushunsak to`g`rib o`ladi. To`qimachilik sanoati tarkibiga to`qimachilik xom ashyosini dastlabki qayta ishlash, ip gazlama, zig`ir, kanop, jut tolasidan gazlama, shoyi, jun gazlama, noto`qima materiallar, to`r to`qish, to`qimachilik attorlik, trikotaj, kigiznamat bosish sohalari kiradi. To`qimachilik sanoati mahsulotlari kiyimbosh va poyabzal ishlab chiqarishda, shuningdek, mebel, mashinasozlik sanoati va boshqalarda ishlatiladi. O`zbekistonda To`qimachilik sanoati yengil sanoatning yetakchi tarmog`ini tashkil etadi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yilda 21 yanvardagi **“To`qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida chuqur qayta ishlash va yuqori qo`shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni hamda ularning eksportini rag`batlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”**gi PF-53-son Farmoni ushbu sohadagi asosiy maqsadlar va vazifalarni belgilab berdi. Hozirda mamlakatimizda to`qimachilik sanoatida eng ko`p xom ashyo bu paxta va jun mahsulotlaridir. Paxta yetishtirish bo`yicha 6-o`rinni egallagan mamlakatimiz paxta eksporti bo`yicha 3-o`rinni egallagan bo`lsa, keyingi yillarda paxta xomashyosi eksportini kamaytirib, yuqori qo`shimcha qiymatga ega mahsulotlarni eksport qilishga e`tibor qaratmoqda. To`qimachilik-tikuv va trikotaj sanoati O`zbekiston iqtisodiyotining strategik tarmog`i bo`lib, aholining yuqori bandligini ta`minlovchi, iqtisodiy va sanoat salohiyati hamda davlatning xalqaro nufuzini oshirishga hissa qo`shmoqda. O`zbekistonning o`ziga xos geosiyosiy mavqei ko`plab davlatlar bilan to`g`ridan-to`g`ri iqtisodiy muloqotda bo`lish, Yevropa va Osiyo davlatlari bilan o`zaro manfaatli ishbilarmonlik hamkorlikni yo`lga qo`yish imkonini beradi. Yengil sanoat yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish, yuqori unumdor, zamonaviy uskunalardan foydalanish samarali boshqaruv bilan birgalikda soha korxonalarida yuqori mehnat unumdorligini, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirishni ta`minlamoqda. Uzoq vaqtdan buyon faqat paxta tolasini eksport qilib kelgan Respublika bugungi kunda jahon to`qimachilik bozorida nafaqat paxta tolasi yetkazib beruvchi, balki to`qimachilik mahsulotlari, ayniqsa, tayyor mahsulotlar eksportchisi sifatida ham yetakchi o`rinni egallash uchun cheksiz imkoniyatlarga ega. O`zbekiston yengil sanoati yetakchi va jadal rivojlanayotgan sanoat tarmoqlaridan biridir. Davlat statistika qo`mitasi

ma'lumotlariga ko'ra, 2017-yilda mamlakatimiz umumiy sanoat hajmida sanoatning ulushi qariyb 30 foizni, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 4 foizni, nooziq-ovqat iste'mol tovarlari ishlab chiqarishda esa 44 foizdan ortiqni tashkil etdi. So'nggi yillarda sanoat mahsulotining yillik o'sishi qariyb 18 foizni, eksport hajmi esa 10 foizni tashkil etdi.

Paxta yig'im-terimining salmoqli qismini tashkil etuvchi O'zbekiston agrobiznes tarmog'i mamlakatimiz va butun mintaqada yirik sanoatlashtirish, eksport va sarmoyaviy salohiyatni taqdim etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, u YalMning 25 foizini tashkil qiladi va eng katta bandlik manbai hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, agrobiznes 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi davrida yalpi ichki mahsulot o'sishini saqlab qolgan kam sonli tarmoqlardan biri bo'ldi. Xususan, paxta sektori butun to'qimachilik sanoatining asosi sifatida O'zbekistonning mintaqaviy va global qiymat zanjirlarida ishtirok etishiga hissa qo'shmoqda. Eksportining 30 foizini tashkil qiladi. Biroq paxta xomashyosi eksporti keskin kamayib bormoqda, chunki hosil o'rniga to'qimachilik mahsulotlariga aylantiriladi. 2020-yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti qariyb 3 milliard dollarni tashkil etdi va agar to'qimachilik qo'shilgan qiymat zanjiridagi muammolar muvaffaqiyatli hal etilsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 7 milliardga yetishi mumkin¹.

O'zbekiston Respublikasida 2021-yilning yanvar-noyabr oylarida 5342 ta to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonada 44,1 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Tarmoqning jismoniy hajmi indeksi 2020 yilning yanvar-noyabriga nisbatan 119,9 foizni tashkil etdi. Shuningdek, Respublikada to'qimachilik korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning umumiy hajmida eng katta ulush Farg'ona viloyatiga 16,0 foiz (817 ta to'qimachilik korxonasi), Toshkent viloyatiga 9,8 foiz (439 ta), Samarqand viloyatiga 9,0 foiz (386 ta), Andijon viloyatiga to'g'ri keldi. 8,9% (578) va Toshkent shahri 8,9% (828)².

Sohaning jadal rivojlanishi ish o'rinlari yaratilishi va aholi bandligini oshirish bilan hamroh bo'ldi. "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, to'qimachilik va tikuvchilik sanoatida band bo'lganlar soni to'rt yil davomida qariyb 19 foizga oshib, 366,9 ming kishiga yetdi. Ishlab chiqarish zanjirini klasterli boshqarishga o'tish ushbu modelning samaradorligini ko'rsatdi, bu esa paxta-to'qimachilik klasterlarining jadal o'sishiga olib keldi. Agar 2017-yilda faqat bitta klaster faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2020-yilda ularning soni 95 taga yetdi.

To'qimachilik va tikuvchilik sanoatini rivojlantirishga davlat tomonidan e'tibor kuchayishi, soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlar, subsidiyalar ko'rinishidagi qo'llab-quvvatlanayotgani tufayli soha investitsiyalar uchun jozibador bo'ldi. Jumladan, assotsiatsiya ma'lumotlariga ko'ra, agar 2016-yilda 190 million dollar sarmoya o'zlashtirilgan bo'lsa, 2019-yil yakuniga ko'ra ularning hajmi 2,5 barobar oshib, 473,9 million dollarga yetgan. Pandemiya to'qimachilik va tikuvchilik sanoatidagi investitsiya faolligini sekinlashtirdi, biroq sarmoya oqimi to'xtagani yo'q³.

Xulosa qilib aytganda, to'qimachilik sanoatida xaqiqiy kadrlar yetishtirish, ularni sanoat mutaxassisi qilib tarbiyalash eng dolzarb muammodir. Yuqorida ham aytib o'tdik "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra to'qimachilik va tikuvchilik sanoatida band bo'lganlar soni to'rt yil davomida qariyb 19 foizga oshib, 366,9 ming kishiga yetdi, bu degani yildan yilga aholining bandligi ushbu sohada oshmoqda. Sohada investitsiyalar kirishi va yangi texnologiyalarni joriy qilinishi, eng asosiysi paxta

¹ <https://unece.org/>

² Stat.uz

³ <https://review.uz/>

xomashyosining xomashyo sifatida emas balki tayyor mahsulot qilib ishlab chiqarishan so`ng bozorga chiqishi judayam yaxshi omil bo`ldi.

References:

1. <https://unece.org>
2. <https://review.uz/>
3. <https://ru.wikipedia.org>
4. Stat.uz
5. <https://lex.uz>
6. O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi rasmiy web sahifasi

